

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ САМБИСТОВ

М.М.Рузикулов¹, М.Х.Авезова²

¹ Бухоро Давлат Университети Педагогика институти магистранти, ² Бухоро Давлат Университети катта уқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590480>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 28 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

стратегия, техника, тактика, психофизиологическая, ловкость, маневренность, гибкость, сила

АННОТАЦИЯ

В статье приводится анализ литературы и результаты наблюдений за зависимостью тактико-технических действий от поведения спортсмена и ритма движений в повышении эффективности стратегических движений спортсмена во время подготовки самбистов.

Актуальность проблемы и темы исследования. Высокая конкуренция на международной арене, неуклонное повышение тренировочных нагрузок, возрастание динамичности соревновательных поединков выдвигают перед специалистами, работающими в области спортивной тренировки, задачу дальнейшего совершенствования ее средств и методов. Проблема начальной подготовки спортсменов, в том числе юных самбистов, является одной из наиболее актуальных в теории и методике физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. При этом научно обоснованная методика начальной подготовки в системе национальных единоборств (борьба самбо, каратэ,

тяжелая атлетика, кикбоксинг, греко-римская борьба и др.) является важнейшим условием повышения уровня технической подготовленности и результативности выступления юных спортсменов на соревнованиях.

Подготовка молодого спортсмена от новичка до мастера спорта, способного выиграть социально значимые соревнования, - многолетний трудоемкий процесс. Возрастающая конкуренция требует новых и прогрессивных методик тренировки, способствующих при наименьших материальных затратах и минимальном времени подготовки высококвалифицированного спортсмена.

Проблема заключается в поиске оптимальных путей управления

процессом спортивной подготовки молодежи в единоборствах с учетом общих закономерностей и особенностей формирования спортивного мастерства на этапах многолетней подготовки. Данная проблема пока решена не в полной мере, хотя в последние годы эти вопросы освещаются в литературных источниках по разным видам спорта, и в том числе в спортивной борьбе. Управление процессом подготовки юных самбистов в теории особенно в практике ФК требует уточнений, дополнений и дальнейшей оптимизации.

Научное обоснование специфики подготовки юных самбистов мало соответствует потребностям современного спорта. Основная масса исследований по изучению режима нагрузок в самбо, их влиянию на организм, а также по методике тренировки проводилась на взрослых спортсменах-мужчинах. Практических рекомендаций, особенно, касающихся начальной технико-тактической подготовки юных самбистов, разработано явно недостаточно.

Одним из малоизученных направлений, как показывает практика подготовки юных самбистов, является разработка новых доступных и информативных методик исследований, в частности:

- а) оценки соревновательной деятельности;
- б) оперативная обработка материалов исследований с применением современных программ обработки данных на основе использования компьютерной техники и внедрение их в учебно-тренировочный процесс под

готовки юных самбистов.

В исследовании формулируется существенное противоречие между наличием значительных возрастнополовых и индивидуально-типологических различий среди юных спортсменов-самбистов и недостаточной разработанностью теоретических и методических вопросов управления спортивной подготовки юных самбистов в учебно-тренировочном процессе на этапе начальной спортивной подготовки. Данное противоречие сдерживает целенаправленную научно обоснованную работу со спортивным резервом и препятствует раскрытию творческого потенциала юных самбистов и развитию их личности.

В поисках средств преодоления возникшего противоречия мы сформулировали проблему исследования, сущность которой заключается в поиске ответа на вопрос: как повысить управленческую эффективность учебно-тренировочного процесса юных самбистов на этапе начальной спортивной подготовки.

Цель исследования - изучить педагогические условия управления процессом спортивной подготовки юных самбистов.

Объект изыскания - учебно-тренировочный процесс спортивной подготовки самбистов подросткового возраста.

Предмет исследования - педагогические условия управления процессом подготовки юных спортсменов.

Литературы:

1. Королев Владимир Васильевич. Управление процессом олимпийской подготовки юных самбистов.
2. Методологической основа П.К. Анохин.
3. Асланов К. П., Хакимов Х. Н., Акрамова Г. М. МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 9. – С. 38-39
4. Arslonov Q. P., Hakimov X. N. Peculiar especially sport holidays in the life of the young generations //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 3. – С. 50-51.